

INTERVENÇÕES FISIOTERAPÊUTICA NO DESENVOLVIMENTO MOTOR DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA

Edição 116 / 11/11/2022 / [Deixe um comentário](#)

PHYSIOTHERAPEUTIC INTERVENTIONS IN THE MOTOR DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER

REVISÃO DE LITERATURA

LITERATURE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7314064

[Publique seu artigo também! Clique aqui e saiba mais.](#)

Izamara Thais Viana Hassan ¹; Marisa de Souza Serrão¹; Sandy Beatriz da Silva Barros ¹; Vitória Ferreira Gomes ¹; Geralcy de Souza Nascimento ²; Thaiana Bezerra Duarte ³;

RESUMO

Introdução: O transtorno de espectro autista trata-se de uma síndrome que compromete o desenvolvimento motor do indivíduo e pode ser diagnosticada desde a primeira infância. Além disso, pode ocorrer atraso na linguagem, dificuldade na socialização, na demonstração de emoções e de expressão. A abordagem fisioterapêutica busca desenvolver habilidades motoras, aprimorar marcha e estímulo sensorial. **Objetivo:** Realizar uma revisão literária descrevendo técnicas de intervenção fisioterapêutica aplicadas a crianças com diagnóstico de TEA. **Materiais e método:** Foi efetuada uma procura por artigos científicos, primeiramente por títulos e resumos e depois escolhidos os publicados nos últimos 10 anos (2012 a 2022), identificados nas plataformas digitais Scientific Electronic Library Online (SCIELO), PUBMED, LILACS e PEDRO. Utilizaram-se as palavras-chave: Fisioterapia, Autismo, Intervenção, Aspectos motores. Os principais critérios de inclusão foram estudos que apresentavam métodos de intervenção e tratamentos fisioterapêuticos relevantes em crianças diagnosticadas com TEA. **Resultados:** Foram selecionados 3 estudos que demonstraram o tratamento fisioterapêutico, no qual trabalhavam propriocepção, sentidos palpáveis sensoriais, motricidade, brincadeiras lúdicas e utilização de escala como a de Medida de Independência Funcional (MILF) como instrumento multidimensional para avaliar domínio cognitivo e motor das crianças em diversos aspectos. **Conclusão:** Os estudos mostraram que a fisioterapia apresenta grandes benefícios no desenvolvimento motor da criança com TEA, utilizando estratégias e métodos que buscam maior autonomia e melhora na qualidade de vida da criança.

Palavras-chave: Fisioterapia. Autismo. Intervenção. Espectos motores.

ABSTRACT

Introduction: The autism spectrum disorder is a syndrome that compromises the motor development of the individual and can be diagnosed from early childhood. In addition, there may be delay in language, difficulty in socialization, in the demonstration of emotions and expression.

The physiotherapeutic approach seeks to develop motor skills, improve gait and sensory stimulation.

Objective: To carry out a literature review describing physiotherapeutic intervention techniques applied to children diagnosed with ASD. **Materials and method:** A search for scientific articles was carried out, first by titles and abstracts and then chosen those published in the last 10 years (2012 to 2022), identified on the Scientific Electronic Library Online (SCIELO), PUBMED, LILACS and PEDRO digital platforms. The keywords were used: Physiotherapy, Autism, Intervention, Motor aspects. The main inclusion criteria were studies that presented intervention methods and relevant physiotherapeutic treatments in children diagnosed with ASD. **Results:** 3 studies were selected that demonstrated the physiotherapeutic treatment, in which proprioception, palpable sensory senses, motricity, playful games and use of a scale such as the Functional Independence Measure (MILF) as a multidimensional instrument to assess cognitive and motor domain of children in various aspects. **Conclusion:** Studies have shown that physical therapy has great benefits in the motor development of children with ASD, using strategies and methods that seek greater autonomy and improve the child's quality of life.

Keywords: Physiotherapy. Autism. Intervention. Motor aspects.

1. INTRODUÇÃO

O desenvolvimento infantil é complexo e envolve uma série de fatores biológicos e ambientais. A existência de fatores atípicos impacta diretamente esse processo e pode levar a prejuízos na vida adulta. Uma dessas alterações é o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Trata-se de uma síndrome que compromete o desenvolvimento motor do indivíduo e pode ser diagnosticada desde a primeira infância. Além disso, pode ocorrer atraso na linguagem, dificuldade na socialização, na demonstração de emoções e de expressão (MAPELLI et al, 2018).

Ainda que a etiologia seja desconhecida alguns autores consideram que a base do desenvolvimento do transtorno seja no mau funcionamento do sistema de neurônios espelho. Este sistema permite o aprendizado, principalmente de habilidades motoras, por meio da imitação, onde o indivíduo reproduz o comportamento das pessoas próximas, como o dos pais (BAI et al, 2019).

Este transtorno recebe a nomenclatura de espectro pois envolve múltiplos fatores que se manifestam de maneira e intensidades diferentes entre um indivíduo e outro, sempre de uma maneira gradativa (RODRIGUES et al, 2018). Para as crianças diagnosticadas com TEA utiliza-se estratégias que englobam avaliação e condutas para o adequado desenvolvimento e aprendizagem. Desse modo, é necessário que uma equipe multiprofissional especializada seja incluída no processo de tratamento e reabilitação, incluindo fisioterapeuta, neurologista, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, entre outros. Com

isso, todos os sinais podem ser identificados e tratados de maneira integral, otimizando a reabilitação do indivíduo (MAPELLI et al, 2018).

Embora o TEA tenha início precoce, o diagnóstico freqüentemente é tardio, pois os pais percebem os sinais do transtorno pela alteração ou atraso na fala, o que os faz procurar atendimento especializado por volta dos 6 ou 7 anos. Diante desse atraso no diagnóstico há perda de alguns períodos essenciais da neuroplasticidade. Assim, deve-se conscientizar os pais a observar o desenvolvimento global dos seus filhos para que cada vez esse diagnóstico seja o mais precoce possível, garantindo uma reabilitação mais efetiva (BAI et al, 2019; BLOIS, 2019).

Do ponto de vista motor, os indivíduos com TEA podem apresentar tonicidade muscular diminuída, dificuldade no planejamento motor, marcha equina (marcha na ponta dos pés) e déficits de coordenação (RODRIGUES et al, 2018).

Nesse sentido, a fisioterapia torna-se de suma importância na reabilitação desses indivíduos, devendo ser iniciada o mais precoce possível, a fim de minimizar os impactos do transtorno na vida adulta. A avaliação deve ser individualizada, visto que cada indivíduo apresenta sinais de intensidades diferentes (NASS et al, 2019).

A abordagem fisioterapêutica busca desenvolver habilidades motoras, aprimorar marcha e estímulo sensorial. Visto que as crianças com TEA possam apresentar estereotipia, que são movimentos repetitivos e ritmados sem uma finalidade definida. O fisioterapeuta também pode focar nesses movimentos durante a intervenção para diminuí-los e/ou trazer funcionalidade para eles (BLOIS, 2019).

Diante do exposto, os indivíduos com TEA se desenvolvem com a atuação do fisioterapeuta por meio de estímulos sensório-motores, exercício de equilíbrio e propriocepção, controle postural, concentração, e dessa forma auxilia no convívio familiar, social e na comunicação (BLOIS, 2019; NASS et al, 2019). Estudos mostram que o acompanhamento da fisioterapia é essencial para o desenvolvimento de crianças com TEA. Apesar disso, ainda não há um consenso sobre quais exercícios são mais utilizados e quais apresentam melhores resultados para auxiliar no aprimoramento das habilidades motoras desses indivíduos.

Sendo assim, o objetivo deste estudo é buscar na literatura e descrever a atuação da fisioterapia na reabilitação motora de crianças com o TEA, contextualizar as alterações motoras que esse transtorno causa, apresentar os dados da literatura referentes a atuação do fisioterapeuta no processo de reabilitação das crianças diagnosticadas com TEA.

2. MATERIAIS E MÉTODO

Trata-se de uma revisão de literatura, onde foi feita a utilização de artigos científicos sobre a intervenção da fisioterapêutica no desenvolvimento motor de crianças com transtorno do espectro autista.

Para a seleção de artigos científicos foram utilizadas as bases de dados: Scientific Electronic Library Online (SCIELO), PUBMED, LILACS e PEDRO, utilizando como palavras – chave na língua portuguesa: Fisioterapia, Autismo, Intervenção, Aspectos motores e seus correlatos em inglês: Physiotherapy, Autism, Intervention,

Motor Aspect e em espanhol: Fisioterapia, Autismo, Intervención, Aspectos motores. A coleta de dados foi realizada no período de Agosto a Setembro de 2022.

Como critérios de inclusão foram selecionados somente artigos científicos que abordassem sobre intervenções fisioterapêuticas em crianças com o transtorno do espectro autista e como critérios de exclusão se aplicaram aos artigos duplicados, com idiomas diferentes de inglês, espanhol e português, pesquisas qualitativas, bem como os artigos publicados anteriormente ao ano de 2012.

Esses resultados foram organizados em forma de tabela, descrevendo as principais intervenções fisioterapêuticas para crianças com transtorno de espectro autista.

3. RESULTADOS

A Figura 1 mostra as buscas de pesquisas, bem como os critérios de inclusão e exclusão, totalizando os artigos selecionado para revisão. Os artigos encontrados nas bases de dados totalizaram (N=27), sendo (N=02) Scielo, (N=16) Pubmed, (N=03) Lilacs, (N=04) Pedro, (N=02) Periódicos Capes, excluídos por duplicação (N= 02), foi realizado a leitura de título e resumo totalizando (N=25). Foram excluídos após leitura de títulos e resumos (N=18), devido os seguinte critérios: idiomas diferentes (N=06), pesquisas qualitativas (N=09), revisão de literatura (N=03). Foi realizado uma leitura na íntegra de 7 artigos sendo excluídos 4 por estarem fora do período estabelecido. Os artigos selecionado para a revisão foram 3.

Figura1- Fluxograma do estudo

Foram descritos de forma breve as intervenções e resultados dos artigos selecionados, para revisão conforme Tabela 1;

Tabela 1 – Síntese das intervenções incluídas nesta revisão.

Autor/Ano	Tipo de Estudo	Intervenção	Resultados
Soares; Alvarenga; Ferreira, (2022)	Estudo Piloto	Verificar se o tratamento fisioterapêutico auxilia no tratamento do paciente autista, melhorando desenvolvimento funcional através de movimentos de rolar e sentar e autonomia para atividades e brincadeiras.	Os resultados mostraram que os que realizaram ou realizam tratamento com fisioterapeuta 100% afirmaram melhorias na autonomia para atividades básicas como mudanças posturais e independência durante brincadeiras após o tratamento.

Jia; Xie (2021)	Ensaio Clínico Randomizado	Realizar uma intervenção de exercícios em crianças com Transtorno de Espectro Autista para estimular sua capacidade de exercício e melhorar sua capacidade de auto cuidado, incluindo atividades de aquecimento, movimentos básicos e prática de ensino e atividades de relaxamento.	As capacidades motoras dos dois grupos de crianças foram diferentes após a intervenção. As habilidades motoras do grupo experimental melhoraram mais significativamente.
Ferreira, et al (2016)	Estudo de Series de Casos	Avaliar o pré e pós tratamento fisioterapêutico de crianças com TEA utilizando escala de Classificação de Autismo na Infância, Média de Independência Funcional e realizando atividades lúdicas, envolvendo habilidade de rolar e sentar, chutar bolas, pular no bosu, estimulação nas mãos e nos braços com diferentes texturas e objetos de diferentes tamanhos e cheiros, trabalhando a integração sensorial.	Verificou-se que todas as crianças incluindo as classificadas com autismo grave tiveram aumento de pontuação na escala de Média de Independência Funcional (MILF). Após as sessões fisioterapêuticas observou-se um aumento de independência nas crianças avaliadas em capacidade como se vestir, marcha e subir escadas.

Esta revisão trouxe dados referentes a 229 crianças com faixa etária de 3 a 14 anos de idade.

No estudo de Ferreira et al (2016), foram utilizadas as Escala de Classificação de Autismo na Infância e Média de Independência Funcional como instrumentos de avaliação, as crianças foram submetidas a exercícios de rolar e sentar, chutar bolas, pular no bosu e trabalho de integração social durante sessões de 30 minutos, uma vez na semana, por 6 meses. No estudo de Soares; Alvarenga; Ferreira (2022), foi aplicado um questionário aos pais através da plataforma Google Forms contendo 13 questões de múltipla escolha, com perguntas sobre a idade da criança, idade em que recebeu o diagnóstico e sobre a influência do tratamento fisioterapêutico na vida da criança. No estudo de Jia; Xiie (2021), foram agrupadas 24 crianças aleatoriamente com transtorno de espectro autista. O grupo experimental recebeu intervenções de exercícios incluindo atividades de aquecimento, movimentos básicos e prática de ensino e atividades de relaxamento e o grupo controle teve apenas aulas regulares.

O resultado obtido por Ferreira et al (2016) apresentaram um aumento significativo de independência em atividades de vida diária após a intervenção fisioterapêutica em autista de grau grave. No estudo de Soares; Alvarenga; Ferreira (2022) verificou-se que após a fisioterapia houve uma melhora de 100% nas crianças participantes do estudo. Por fim, Jia e Xie (2021) mostrou em seu estudo que houve uma diferença de resultados entre os grupos, apenas o grupo experimental obteve uma melhora considerável.

4 DISCUSSÃO

Com base nos artigos analisados sob a ótica da intervenção fisioterapêutica no desenvolvimento motor de crianças com transtorno do espectro autista verificou-se que a fisioterapia possui influência positiva no acompanhamento de crianças portadoras de TEA com idades de 3 a 14 anos.

Segundo Marcião et al, (2021) as crianças com diagnóstico de TEA devem ser acompanhadas desde o início por uma equipe multidisciplinar onde a fisioterapia é parte importante e indispensável. No processo de reabilitação é fundamental identificar todos os déficits motores e trabalhar o desenvolvimento de cada um deles com o objetivo de proporcionar a aquisição do maior número de habilidades motoras.

Conforme a pesquisa realizada, por Soares et al (2022) em seu estudo com a participação de 200 crianças com idades de 03 à 14 anos ambos os sexos diagnosticados com transtorno do espectro autista – TEA, observou-se que as crianças que tiveram precocemente a intervenção fisioterapêutica apresentaram alto índice de evolução quando comparado com o que iniciaram de forma tardia.

A intervenção fisioterapêutica neurofuncional em crianças com TEA de forma precoce irá contribuir na evolução do desenvolvimento sensorio motor através dos estímulos (MENDONÇA et al, 2020). Os déficits motores são aspectos importantes a serem trabalhados, visando aperfeiçoar suas habilidades de coordenação motora grossa e fina, necessárias para as atividades de vida diária, assim, reduzindo suas dependências (SANTOS et al. 2021).

O estudo de Jia e Xie (2021) teve como propósito utilizar as intervenções, estimulando assim a aptidão de exercício e melhorando a habilidade do auto cuidado. Foram selecionadas 24 crianças (18 meninos e 6 meninas). Previamente ao estudo, os responsáveis pelas crianças leram a carta de recrutamento e assinaram a carta com o consentimento para o experimento. O experimento foi dividido em 3 fases: fase de pré-teste, fase de intervenção do exercício e fase pós-teste. Após a intervenção, os escores de habilidades motoras básicas do grupo experimental e o grupo controle apresentou diferentes graus de melhora. O grupo experimental obteve a intervenção de exercícios e o grupo controle teve aulas freqüentes. As habilidades motoras dos dois grupos de crianças foram dessemelhantes após a intervenção. As habilidades motoras do grupo experimental melhoraram mais significativamente.

Adair et al (2015) relatou a melhora no controle motor e, conseqüentemente, na participação social, atuando em conjunto com outras intervenções educacionais e de saúde após aplicação de um protocolo fisioterapêutico.

O acometimento motor varia de acordo com o tipo de TEA e da sua gravidade. Nos casos mais leves as crianças crescem e se tornam adultos funcionais que se adaptam as tarefas cotidianas. Já nos casos mais graves, as crianças têm grande dificuldade em atingir a marcha e podem se tornar adultos dependentes de cuidados (STEYER et al, 2018).

Ferreira, et al (2016) mostraram em seu estudo que a utilização do método de avaliação Escala de Classificação de Autismo na Infância e Média de Independência Funcional foi de grande eficácia no tratamento de crianças com TEA, mesmo as classificadas com grau graves, pois aumentou sua independência funcional. Para Segura, Nascimento e Klein, (2011) a fisioterapia atua nos estímulos sensorio

motor. Durante o tratamento pode ser utilizado jogos interativos, bolas e brinquedos, desta forma, aprimorando a coordenação motora fina e grossa, memória, concentração, tempo e espaço. Além disto, Fernandes (2008) destaca que a consciência temporal e espacial são as principais bases do desenvolvimento motor e social.

Segundo Bosa, Zanon e Backes (2016) o hábito do brincar com símbolos lingüísticos é de suma importância para a criança, de modo que gera estímulos verbais e motores, evitando a perda de foco. Andrade (2014) completa ainda que a utilização de estímulos e motivação devem ser compreendidos como técnicas lúdicas, de forma a tenha prazer em aprender.

Comparado os protocolos aplicados, os autores utilizaram diferentes intervenções. Pode-se perceber que todos obtiveram resultados positivos, visto que cada caso foi abordado de forma individualizada, devido cada criança ter suas particularidades e limitações diferenciadas.

5 CONCLUSÃO

O presente estudo destaca as principais alterações motoras de crianças com TEA e a importância das intervenções nas habilidades motoras nesses indivíduos. Visto que a criança desenvolve muitas alterações no decorrer do tempo, é importante que as avaliações e intervenções sejam individualizadas pois cada criança apresenta graus e sinais diferentes. O estudo discorre as atividades lúdicas como intervenções fisioterapêutica utilizando jogos interativos, bolas e brinquedos, estimulação nas mãos com diferentes texturas e objetos com tamanhos diferentes como recursos de tratamentos em criança com TEA, com objetivo de estimular integração sensorial, aprimorar coordenação motora fina e grossa, interação social, concentração, tempo e espaço.

Em vista disso, o ideal é que as intervenções sejam aplicadas o mais precoce possível e o acompanhamento com a equipe multiprofissional é fundamental para que haja uma reabilitação mais efetiva. É imprescindível que os familiares ajam em adjunto com o profissional, também se faz de suma importância buscar um profissional de fisioterapia capacitado e atualizado das técnicas para o tratamento de crianças com TEA.

Nos estudos analisados verificou-se que a fisioterapia apresenta grandes benefícios no desenvolvimento motor da criança com TEA, utilizando estratégias e métodos que buscam maior autonomia e melhora na qualidade de vida da criança. Mas ainda há uma grande escassez de artigos publicado, referente a intervenções fisioterapêutica no TEA, considerando extremamente necessário novos estudos relacionado ao tema.

6 REFERÊNCIAS

Anjos CC, et. al. Perfil psicomotor de crianças com Transtorno de Espectro Autista em Maceió/AL. Revist. Port: Saúde e Sociedade. 2017

BAI, Danet et al. Association of Genetic and Environmental Factors With Autism in a 5-Country Cohort. **Jama Psychiatry**, [s.l.], v.76, n.10, p.1035-1043, jul. 2019.

Barros I, Fonte R. Esteriotipias motoras e linguagem: aspectos multimodais da negação no autismo. Revista Scielo Brasil. 2016

BLOIS, Luana. Os efeitos da equoterapia em crianças com autismo. **Rev. Fisioterapia Brasil**. 2019.

Bosa C, Zanon R, Backes B. Autismo: construção de um Protocolo de Avaliação do Comportamento da Criança-Protea-R. Psicologia: teoria e prática. [periódico da internet] 2016

Caroline K, Tania e Ciríaco A. Autismo: uma avaliação transdisciplinar baseada no programa TEACCH. Revista Scielo Brasil. 2009

Carla M, Sérgio A. Autismo infantil e vínculo terapêutico. Revista Scielo Brasil. 2007

Case L, Yun J. The effect of different intervention approaches on gross motor outcomes of children with autism spectrum disorder: a meta-analysis. *Adapt Phys Activ Q*. 2019;36(4):501-26.

Cecilia N, Joaquín P. Déficit de atención e hiperactividad en los trastornos del espectro autista. Revista Scielo Brasil. 2011

Cordeiro, L. C., & da Silva, D. (2018). A contribuição da psicomotricidade relacional no desenvolvimento das crianças com transtorno do espectro autista. *Faculdade Sant'Ana em Revista*, 2(1).

Cruz, M. R., & Praxedes, J. (2018). A importância da educação física para o desenvolvimento motor de crianças e jovens com transtornos do espectro autista. *e-Mosaicos*, 7(14), 187-199

Elliott LK, Lloyd M. How do parents and families benefit when their child (ren) with autism participate in an early motor skill intervention. *JEMS*. 2019 [cited 2021 Jun 9];51(1):95-95.

Ferreira X, Oliveira G. Autismo e marcadores precoces do neurodesenvolvimento. *Revista Científica de Ordem dos Médicos*. Mar, 2016

HOMERCHER, B. M. et al. Observação materna: primeiros sinais do transtorno do espectro autista materno. V.20, n2, p. 540-558. *Estudos e pesquisas em psicologia*, Rio de Janeiro, 2020

Jia, Weihua and Xie, Jinghong IMPROVEMENT OF THE HEALTH OF PEOPLE WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER BY EXERCISE. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte* [online]. 2021, v. 27, n. 3

LAMPREIA, Carolina. A perspectiva desenvolvimentista para a intervenção precoce no autismo. Revista Scielo Brasil. 2007

MARCIÃO, L. G. A. et al. A importância da fisioterapia no atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista. V.10, n.5, *Research Society and Development*, 2021

MASCOTTI, T. S. et al. Estudos brasileiros em intervenção com indivíduos com transtorno do espectro autista: revisão sistemática. *GeraiS: Revista Interinstitucional de Psicologia*. 12(1), p. 107-124, 2019

MAPELLI, L. D. et al. Child with autistic spectrum disorder: care from the family. **Esc. Anna Nery**, Rio de Janeiro, v. 22, n. 4, e20180116, 2018.

Moyano, C.A.G.F et al. Fundamentos de la intervención temprana em niños con trastornos del espectro autista. Revista Scielo Brasil.2015

NASS, Isabelle Rittes et al. A caixa de Max: atividades lúdicas para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). **Research, Society And Development**, [s.l.], v. 8, n. 1, p.1-15, 1 jan. 2019.

NASCIMENTO, I. B.; BITENCOURT, C. R.; FLEIG, R. Estratégias para o transtorno do espectro autista: interação social e intervenções terapêuticas. J Bras Psiquiatr. p.179-187, 2021

Oliveira JDP, et al. Intervenção fisioterapêutica no transtorno de Espectro Autista: relato de caso. Fisioter Bras. 2018

RODRIGUES, Emily Flavio et al. Coordenação Motora em Crianças com Transtorno de Espectro Autista (TEA). **RENEF**, [s.l.], v. 8, n. 11, p. 3-11, nov. 2018.

Santos, É. C. F., & Mélo, T. R. (2018). Caracterização psicomotora de criança autista pela escala de desenvolvimento motor. *Divers@!*, 11(1), 50-58.

Santos, R. C. F., Beneti, N. L., Mastroianni, E. D. C. Q., & Filho, I. A. T. V. (2009). Psicomotricidade: uma ferramenta norteadora no processo de ensino-aprendizagem de crianças com dislexia. *Revista Ciência em Extensão*, 5(2), 79.

Santos, T. H. F., & Fernandes, F. D. M. (2012). Functional Communication Profile-Revised: uma proposta de caracterização objetiva de crianças e adolescentes do espectro do autismo. *Revista da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia*, 17, 454-458.

SILVA, C. C.; ELIAS, L. C. S. Instrumentos de Avaliação no transtorno do Espectro Autista: Uma Revisão Sistemática. *Avaliação neurológica*. Pp. 189-197, 2020

Silva, F. D. O., & Tavares, H. M. (2010). Psicomotricidade relacional na escola infantil tradicional. *Uberlândia: Revista da Católica*, 2(3), 348-363.

STEYER, S. et al. A Importância da Avaliação de Programas de Capacitação para Identificação dos Sinais Precoces do Transtorno do Espectro Autista – TEA. *Trends Psychol.*, v. 26, nº3, p.1395-1410. Ribeirão Preto, 2018

¹ Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

² Fisioterapeuta especialista em Aba, Bobath e Teatcch.

³ Doutorado em Reabilitação e Desempenho Funcional, Docente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Revista Físio&terapia. [Edite seu perfil](#). [Sair?](#) Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Físio&terapia

É uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clique aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

SITE: revistafisioeterapia.com.br

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

